

United Academia (/)

Digest of News and Events in International Academia.
Published in Washington, D.C., United States.

Новые информационные технологии в образовании (/5641332169113600)

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова выступил соорганизатором ежегодной XVI научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании»
(<http://www.rea.ru/ru/news/Pages/nauchnayakonferenciyanovieinformacionnietechnologii.aspx>)

Мероприятие проводилось 2-3 февраля 2016 года в Москве под руководством компании «1С». В течение двух дней представители РЭУ им. Г.В. Плеханова (<http://www.rea.ru>) активно участвовали в различных секциях конференции.

(<http://www.rea.ru/ru/news/Pages/nauchnayakonferenciyanovieinformacionnietechnologii.aspx>)

Проректор по учебной работе и информатизации РЭУ, д.э.н., профессор Гришина О.А. выступила на пленарной части конференции с докладом о проблемах подготовки кадров для IT сферы. Директор ОНЦ «Кибернетика» (<http://www.rea.ru/ru/org/managements/Pages/Obrazovatelno-nauchnyj-centr-Kibernetika.aspx>) РЭУ (<http://www.rea.ru>), к.э.н. Лебедев С.А. выступил в секции «Практика взаимодействия образования и бизнеса» с докладом о роли новых (федеральных) УМО при разработке образовательных программ.

На второй день конференции, доцент кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления (<http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Pages/Kafedra-avtomatizirovannykh-sistem-obrabotki-informacii-i-upravlenija.aspx>) РЭУ им. Г.В. Плеханова (<http://www.rea.ru>) Комлева Н.В. и директор ОНЦ «Кибернетика» Лебедев С.А. выступили с докладом об опыте РЭУ им. Г.В. Плеханова в построении комплексной системы подготовки школьников к поступлению на IT направления.

Ключевые слова: Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова, Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)
(<http://www.rea.ru/ru/org/faculties/Pages/jurfak.aspx>)

United Academia, Washington, D.C., United States, 2011-2016.

Teymur.Garde | all (/admin/) | edit (/admin/edit/5641332169113600) | new (/admin/new) | sign out ([http://www.unitedacademia.com/_ah/logout?](http://www.unitedacademia.com/_ah/logout?continue=https://www.google.com/accounts/Logout%3Fcontinue%3Dhttps://appengine.google.com/_ah/logout%253Fcontinue%253Dhttp://www.unitedacademia.com/%26service%3Dah)

[continue=https://www.google.com/accounts/Logout%3Fcontinue%3Dhttps://appengine.google.com/_ah/logout%253Fcontinue%253Dhttp://www.unitedacademia.com/%26service%3Dah](http://www.unitedacademia.com/_ah/logout?continue=https://www.google.com/accounts/Logout%3Fcontinue%3Dhttps://appengine.google.com/_ah/logout%253Fcontinue%253Dhttp://www.unitedacademia.com/%26service%3Dah))